

Consentement libre et éclairé

Titre du projet : Expériences autour de la conception de l'Expérience Utilisateur

Responsables du projet :

- **Benoît DABOUIS** - Doctorant - LGI, LISN-CNRS, Style&Design Group
benoit.dabouis@centralesupelec.fr
- **Bernard YANNOU** - Directeur du LGI, CentraleSupélec (Directeur de thèse)
bernard.yannou@centralesupelec.fr
- **Vincent BOCCARA** - Maître de conférences en ergonomie, LISN-CNRS (Co-encadrant de thèse)
vincent.boccaro@universite-paris-saclay.fr

Ce que l'on attend de vous :

L'expérience à laquelle nous vous proposons de participer se déroule en trois phases :

- Phase 1 : L'expérience utilisateur.

L'objectif de cette phase est d'analyser la compréhension de récits d'expérience utilisateur par des concepteurs. Dans cette phase, il vous sera demandé de répondre à quelques questions sur votre expérience professionnelle et votre rapport à l'UX. Vous réaliserez ensuite un premier exercice autour d'un récit d'usager dans les transports. Vous serez ensuite formés à un nouvel outil développé dans le cadre de cette thèse, et réaliserez un second exercice. Enfin, vous serez invités à répondre à quelques questions sur votre expérience avec l'outil. Cette phase devrait durer environ 1h30.

- Phase 2 : La spécification de l'expérience utilisateur.

L'objectif de cette seconde phase est de tester un nouvel outil de spécification de l'expérience. Tout d'abord, les enjeux de la spécification dans un projet de conception vous seront exposés. Puis, vous serez formés à ce nouvel outil. Enfin, vous devrez réaliser un exercice avec cet outil, puis vous serez invités à répondre à quelques questions sur votre expérience avec l'outil. Cette phase devrait durer 1h environ.

- Phase 3 : La conception de l'expérience utilisateur.

L'objectif de cette troisième et dernière phase est de vous faire tester un outil pour l'amélioration continue de la conception d'UX. Tout d'abord, les enjeux de l'amélioration continue vous seront exposés, puis vous suivrez une courte formation à cet outil d'amélioration. Vous serez ensuite invités à réaliser deux exercices, avant de répondre à quelques questions sur votre expérience avec l'outil. Cette phase devrait durer 1h environ.

L'ensemble de cette expérience devrait durer environ 4h, entrecoupée de pauses de 10 minutes entre chaque phase.

Vos droits de vous retirer de la recherche à tout moment :

Votre participation à cette étude est entièrement volontaire et vous pourrez vous arrêter à n'importe quel moment, sans justification. Il vous suffit de le signaler à l'expérimentateur.

Vos droits à la confidentialité et au respect de la vie privée :

Les données obtenues seront traitées avec la confidentialité la plus entière. Nous masquerons votre identité à l'aide d'un numéro de participant sur le présent document. Ce document sera conservé par les responsables du projet au format papier dans un environnement sécurisé. Aucun autre renseignement ne pourra révéler votre identité. Si certaines des données personnelles recueillies (métier, nombre d'années d'expérience, formation) seront utilisées à des fins statistiques sur l'ensemble des participants, votre identité ne sera ni utilisée ni communiquée. Par ailleurs, conformément aux dispositions de la loi Informatique et Libertés, vous pourrez exercer votre droit d'accès et de rectification ou suppression en contactant directement les responsables du projet en utilisant les coordonnées ci-dessus.

Rétributions de l'étude :

Vous n'avez pas de rétribution liée à la participation à cette étude.

Risques possibles de l'étude :

À notre connaissance, cette recherche n'implique aucun risque ou inconfort autre que ceux de la vie quotidienne, notamment ceux liés à l'observation d'un écran et à la manipulation de papier.

Diffusion :

Les résultats de cette expérience (ex. réponses aux exercices proposés) pourront faire l'objet de communications dans des journaux ou conférences scientifiques, ainsi que dans le cadre d'enseignements universitaires, en respectant les règles d'anonymisation précitées.

Vos droits de poser des questions :

Vous pouvez poser des questions au sujet de la recherche en tout temps (avant, pendant et après votre participation) en communiquant avec le doctorant (ou ses encadrants le cas échéant) par mail, aux adresses indiquées précédemment.

Consentement à la participation :

En signant le formulaire de consentement, vous certifiez que vous avez lu et compris les renseignements ci-dessus, que le chercheur a répondu à vos questions de façon satisfaisante et qu'il vous a avisé que vous êtes libre de vous retirer de cette recherche à tout moment, sans préjudice.

A remplir par le participant :

J'ai lu et compris les renseignements ci-dessus et j'accepte de plein gré de participer à cette recherche.

Nom & Prénom :

Date :

Signature :

A remplir par l'expérimentateur :

Participant n°

Nom & Prénom :

Date :

Signature :

Métier / Domaine (ex. automobile) ?

Nombre d'années d'expérience (total)

Formation initiale

Question 1 : **Comment estimeriez-vous votre niveau de familiarité avec le concept d'UX ?**

- Jamais entendu parler
- J'ai déjà entendu le terme, sans plus
- J'ai une vague idée du concept
- Je connais bien la notion
- Je maîtrise le concept

Question 2 : **A quel point le concept d'UX est-il important dans votre activité professionnelle ?**

- Totalement absent
- Le sujet émerge de temps à autre (quelques fois par an)
- J'y suis confronté de temps en temps (environ une fois par mois)
- J'y suis confronté régulièrement (toutes les semaines)
- C'est le centre de mon activité (tous les jours)

Exercice 1: Codage - Retranscription

- Je viens juste d'arriver à la gare de Wolverhampton.
- Aujourd'hui, je vais à Londres en train.
- Et voici comment fait une personne aveugle.
- Allons chercher [*feeling*] les bandes tactiles.
- Et écouter les portes automatiques.
- Voici la porte.
- Je peux donc entendre le flux de circulation entrant dans la gare.
- C'est incroyable ce que l'on peut réellement entendre juste avec nos autres sens.
- Je vais simplement passer la prochaine porte automatique.
- La voici.
- Et il y a une grille au sol, c'est évidemment du métal, donc je sais que je suis dans la gare.
- Je vais aller chercher l'assistance pour les passagers.
- Ils vont me guider jusqu'au train.
- Et maintenant, nous allons avancer dans le temps, et on se retrouve sur le quai.
- Et je vais vous montrer comment je monte dans le train avec ma canne.
- Ici l'écart n'est pas trop grand, donc c'est très bien pour moi pour monter dans ces trains.
- Ce que j'aime faire, c'est m'assurer que ma canne est fermement posée sur la marche et ensuite je me donne une impulsion pour monter.
- Ensuite, je me débrouille pour me déplacer.
- Je suis arrivée !

Votre UX avec le lexique

Sur une échelle de 1 à 5, à quel point êtes-vous d'accord avec les affirmations suivantes ?

	Pas du tout d'accord			Tout à fait d'accord	
1. Je voudrais utiliser ce lexique fréquemment.	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5"/>
2. Ce lexique est inutilement complexe.	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5"/>
3. Ce lexique est facile à utiliser.	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5"/>
4. J'aurais besoin du soutien d'un technicien pour être capable d'utiliser ce lexique.	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5"/>
5. Les différentes fonctionnalités de ce lexique sont bien intégrées.	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5"/>
6. Il y a trop d'incohérences dans ce lexique.	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5"/>
7. La plupart des gens apprendront à utiliser ce lexique très rapidement.	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5"/>
8. Ce lexique est très lourd à utiliser.	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5"/>
9. Je me suis senti-e très en confiance en utilisant ce lexique.	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5"/>
10. J'ai eu besoin d'apprendre beaucoup de choses avant de pouvoir utiliser ce lexique.	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5"/>

Partie 1 : Bilan (1/2)

Pensez-vous que **ce lexique** serait un outil pertinent pour analyser **des récits utilisateurs** en termes d'**UX** ? (ce que vous venez de faire)

- Pas du tout d'accord
- Plutôt pas d'accord
- Plutôt d'accord
- Tout à fait d'accord

Pourquoi ?

Pensez-vous que **ce lexique** serait un outil pertinent pour **décrire une proposition d'UX** ?

- Pas du tout d'accord
- Plutôt pas d'accord
- Plutôt d'accord
- Tout à fait d'accord

Pourquoi ?

Partie 1 : Bilan (2/2)

Pensez-vous que **ce lexique** serait un outil pertinent pour **accompagner la formalisation de demandes clients** en termes d'**UX** ?

- Pas du tout d'accord
- Plutôt pas d'accord
- Plutôt d'accord
- Tout à fait d'accord

Pourquoi ?

Des suggestions ?

10 minutes de pause

PARTIE 2 - LA SPECIFICATION DE L'UX

Fiche MEMOIRE

Règle 1 : Pas de causalité dans les affirmations.

Règle 2 : Deux format possible pour une affirmation.

1. **Etat :** Description de l'état d'une variable (ex. catégorie, descripteur dans le cas du lexique).
Format : **Sujet + verbe + attribut**
 - Ex1. Le **sujet** **est** **heureux**.
 - Ex2. Le **sujet** **possède** **7 ans d'expérience**.
 - Ex3. Le **sujet** **voage** **en moyenne 5 fois par an**.
2. **Action :** Description d'une action, d'un jugement.
Format : **Sujet + verbe + récepteur (+ qualificatif)**
 - Ex1. Le **sujet** **entre** **dans l'avion**.
 - Ex2. Le **sujet** **trouve** **que le siège** **ressemble à un siège Eames**
 - Ex3. Le **sujet** **ressent** **la vibration** du produit.

Règle 3 : Avez-vous pensé à toutes les dimensions pertinentes ?

Règle 4 : Synthèse

- • **Chronologie** - Affirmations liées **chronologiquement**
-→ • **Causalité** – Liens de causalité entre affirmations
- **SITUATION correcte** – 3 composantes (SUJET + CONTEXTE + ARTEFACT)
- **Divergence/Convergence** - Une affirmation se séparer en plusieurs options. Plusieurs options peuvent converger vers une affirmation
- !— • **Incompatibilité** - Affirmations **incompatibles**

Règle 5 : Chaque affirmation **à évaluer** doit être liée à un scénario de spécification et d'évaluation qui permettra de la valider. Un scénario est composé par :

- Le **cadre de mesure** définit comment l'affirmation va être vérifié, quelle mesure va être utilisée.
- Les **participants** à impliquer (prévision)
- La **mesure** définit l'indicateur, le métrique, le moyen de mesurer l'affirmation à évaluer.
- Le **seuil** indique la valeur minimale de la mesure pour une solution **acceptable**.
- La **criticité** indique le niveau d'importance de l'affirmation (ex. de 1 – non négociable à 4 – si possible)

Situation : **Macro**

Situation : **Méso (statique)**

Situation : **Méso (dynamique)**

SITUATION : **Méso (dynamique)**

11 Le sujet monte dans le métro

Scénario de Spécification et d'Evaluation : Le sujet monte dans le métro

1°

Cadre de mesure

Dans une station de métro en service, on réalise une enquête auprès des usagers du métro, lorsqu'ils arrivent dans le métro.

Participants

Usagers du métro.

N° Aff	Mesure	Seuil	Criticité (1 à 4)
7	Sur une échelle de 1 (très mauvaise) à 4 (très bonne), comme évalueriez-vous l'odeur du métro ?	moy > 3	Non-négociable (1)
8	Sur une échelle de 1 (pas du tout) à 4 (tout à fait), diriez-vous que vous êtes satisfait actuellement ?	moy > 3	Non-négociable (1)
10	Sur une échelle de 1 (pas du tout) à 4 (tout à fait), pensez-vous continuer à utiliser le métro ?	moy > 3	Non-négociable (1)

Extrait de la Demande d'un client - Projet d'un nouveau siège d'avion

[Début de l'extrait]

Embarquement - Installation dans la siège.

- Le passager monte dans l'avion
- Il progresse jusqu'à sa place.
- A ce stade, le passager est souvent agacé/tendu parce qu'il y a du monde, et que les autres passagers mettent plus ou moins de temps à ranger leurs valises et à libérer le passage.
- Ensuite, il parvient à son siège.
- Il s'assoit.
- Quand il s'assoit, notre objectif est
 - (1) qu'il soit détendu
 - (2) qu'il trouve son siège très confortable.

[Fin de l'extrait]

Votre **UX** avec le **Système d'affirmations**

Sur une échelle de 1 à 5, à quel point êtes-vous d'accord avec les affirmations suivantes ?

	Pas du tout d'accord			Tout à fait d'accord	
1. Je voudrais utiliser ce système fréquemment.	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5"/>
2. Ce système est inutilement complexe.	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5"/>
3. Ce système est facile à utiliser.	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5"/>
4. J'aurais besoin du soutien d'un technicien pour être capable d'utiliser ce système.	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5"/>
5. Les différentes fonctionnalités de ce système sont bien intégrées.	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5"/>
6. Il y a trop d'incohérences dans ce système.	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5"/>
7. La plupart des gens apprendront à utiliser ce système très rapidement.	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5"/>
8. Ce système est très lourd à utiliser.	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5"/>
9. Je me suis senti-e très en confiance en utilisant ce système.	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5"/>
10. J'ai eu besoin d'apprendre beaucoup de choses avant de pouvoir utiliser ce système.	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5"/>

Partie 2 : Bilan

Pensez-vous que ce système d'affirmations serait un outil pertinent **pour spécifier des UX à favoriser** dans le cadre d'un projet concret ?

- Pas du tout d'accord
- Plutôt pas d'accord
- Plutôt d'accord
- Tout à fait d'accord

Pourquoi ?

N°

Des suggestions ?

A large, empty rounded rectangular box with a thin black border, intended for writing suggestions. It occupies the central portion of the page.

10 minutes de pause

PARTIE 3 - LA CONCEPTION DE L'UX

Histoire de projet - Création d'un siège

Démarrage

Ce projet est à l'initiative de Gilbert, le client. Gilbert est ingénieur. Le projet démarre par une réunion entre Gilbert, Arthur (designer), et Annabelle (ergonome). Lors de cette réunion, Gilbert expose les objectifs du projet : Permettre à Sam (l'utilisateur cible) de ressentir des émotions positives lors de son voyage en train, sans douleurs ni gêne physique. Pour ce faire, les concepteurs doivent concevoir un siège, dont les dimensions sont fixées par Gilbert. Les concepteurs ont carte blanche pour le reste, mais doivent prouver que leur proposition répond à la demande. Ils ont 7 jours. Gilbert n'interviendra plus dans le projet, et n'a fourni aucun document, ou autre information que la description verbale ci-dessus.

Conception

Arthur et Annabelle rejoignent leur équipe, composée de Léa (designer) et Pierre (ingénieur). Arthur et Annabelle commencent par synthétiser leur réunion dans un cahier des charges (CDC). Sur un fichier Excel, ils notent :

- Emotions : Positives
- Douleurs / Gênes : Aucune
- Dimensions : Fixées

Ils présentent ce CDC à leur équipe le lendemain. Suite à cette réunion, chacun des membres de l'équipe travaille sur un concept de siège pour répondre à la demande de Gilbert. Ils travaillent chacun de leur côté pendant 5 jours, sauf Arthur qui travaille sur un autre projet. A l'issue de ces cinq jours, chaque membre de l'équipe est parvenu à une solution.

- Léa a esquissé un siège, avec des annotations illustrant les formes, les couleurs, les matériaux utilisés, le comportement du produit.
- Annabelle a modélisé en 3D les formes du siège, en illustrant les positions d'assise avec des mannequins de différentes tailles.
- Pierre a dessiné l'intérieur du train, avec une proposition de siège à l'intérieur. Sa proposition de siège détaille précisément le fonctionnement mécanique du siège.

Les concepteurs discutent de leurs propositions lors d'une dernière réunion. Léa évoque verbalement les émotions positives que sa proposition suscite à l'usage chez Sam, l'usager. Les autres décrivent leurs productions (modèle 3D pour Annabelle, dessins techniques pour Pierre) sans éléments complémentaires. Arthur et Annabelle sélectionnent la proposition de Léa, car ils pensent que les émotions constituent le point le plus important pour Gilbert.

Livraison

Arthur et Annabelle présentent la proposition de Léa à Gilbert. Gilbert les remercie pour leur travail, mais clôt le projet. Aucune preuve ne lui a été apportée.

Chroniques d'UX - Légende complète (pour exercice 2 : Décodage)

Votre **UX** avec les **chroniques d'UX**

Sur une échelle de 1 à 5, à quel point êtes-vous d'accord avec les affirmations suivantes ?

	Pas du tout d'accord			Tout à fait d'accord	
1. Je voudrais utiliser ces chroniques fréquemment.	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5"/>
2. Ces chroniques sont inutilement complexes.	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5"/>
3. Ces chroniques sont faciles à utiliser.	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5"/>
4. J'aurais besoin du soutien d'un technicien pour être capable d'utiliser ces chroniques.	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5"/>
5. Les différentes fonctionnalités de ces chroniques sont bien intégrées.	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5"/>
6. Il y a trop d'incohérences dans ces chroniques.	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5"/>
7. La plupart des gens apprendront à utiliser ces chroniques très rapidement.	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5"/>
8. Ces chroniques sont très lourdes à utiliser.	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5"/>
9. Je me suis senti-e très en confiance en utilisant ces chroniques.	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5"/>
10. J'ai eu besoin d'apprendre beaucoup de choses avant de pouvoir utiliser ces chroniques.	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5"/>

Partie 3 : Bilan (1/2)

Pensez-vous que **ce modèle de Chronique** serait un outil pertinent pour **décrire la conception de l'UX** lors du RETEX d'un vrai projet ?

- Pas du tout d'accord
- Plutôt pas d'accord
- Plutôt d'accord
- Tout à fait d'accord

Pourquoi ?

Partie 3 : Bilan (2/2)

Pensez-vous que **ce modèle de Chronique** est un outil pertinent pour permettre à **une personne extérieure** à un projet de **comprendre la manière dont l'UX a été conçue dans ce projet** ?

- Pas du tout d'accord
- Plutôt pas d'accord
- Plutôt d'accord
- Tout à fait d'accord

Pourquoi ?

N°

Des suggestions ?

A large, empty rounded rectangular box with a thin black border, intended for writing suggestions.